

ELEKTRON DARSЛИKLARNI YARATISHDA AMAL QILISH KERAK BO'LGAN PRINSIPLAR

Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li

Nukus innovatsion instituti

"Dasturiy injinering va raqamli iqtisodiyot"

kafedrasi assistent o'qituvchisi

Mustaqil tadqiqotchi

xudoyorjumanov6@gmail.com

Annotatsiya: o'rta maktabda axborot texnologiyalari aspektlarini o'rganadi, ta'lim tizimlari o'quvchilar uchun o'qitish tizimi rolini o'ynashi va "kamida uchta asosiy qismdan iborat bo'lishi kerak. Elektron darslik haqida gapirganda, uning psixologik, estetik, gigienik va tibbiy-psixologik jihatlarini hisobga olish zarur.

Kalit so'zlar: elektron darsliklar, kompilyatsiya qilish, printsiplar, boshqaruv, tarmoq.

Abstract: studies aspects of information technology in high school, educational systems should play the role of a teaching system for students and "consist of at least three main parts. When talking about an electronic textbook, it is necessary to take into account its psychological, aesthetic, hygienic and medical-psychological aspects.

Keywords: electronic textbooks, compilation, principles, management, networking.

Абстрактный: При изучении аспектов информационных технологий в высшей школе образовательные системы должны играть роль системы обучения учащихся и «состоять как минимум из трех основных частей». Говоря об электронном учебнике, необходимо учитывать его психологический, эстетический, гигиенический и медико-психологический аспекты.

Ключевые слова: электронные учебники, компиляция, принципы, менеджмент, создание сетей.

Elektron darsliklarni yaratishda amal qilinishi lozim bo'lgan asosiy printsiplar quyidagilardan iborat: kvantlash, to'liqlik, ko'rinish, tarmoq printsiipi, boshqaruv, moslashish, kompyuterni qo'llab-quvvatlash va kompilyatsiya qilish. Bu printsiplar "Uzluksiz ta'lim uchun o'quv adabiyotining yangi avlodini yaratish konsepsiyasi"ga ham asoslanadi.

A.A.Abduqodirov o'rta maktabda axborot texnologiyalari aspektlarini o'rganadi, ta'lim tizimlari o'quvchilar uchun o'qitish tizimi rolini o'ynashi va "kamida uchta asosiy qismdan iborat bo'lishi kerak: o'qitish, o'qitish va nazorat qilish" deb ta'kidlaydi.

R.Safarova, U.Musaev, P.Musaev, F.Yusupova va R.Nurjonovalar monografiyalarida ta'lim muassasalariga qo'yiladigan didaktik talablarni ko'rib chiqadilar. Ular "bilimning ilmiy, qulay, muammoli va har tomonlama ko'p qirrali yo'naltirilganligi, izchilligi va tizimliliigi"ni, shuningdek, "bilimlarni o'zlashtirishning mustahkamligi, yaxlitligi", "o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyati, ta'limning interaktivligi", "integratsiya", "o'quv materiallariga tizimli yondashish" kabi talablarga e'tibor qaratadilar.

Psixologik talablar ham muhim ahamiyatga ega. "Elektron darslik haqida gapirganda, uning psixologik, estetik, gigienik va tibbiy-psixologik jihatlarini hisobga olish zarur", - deb ta'kidlaydilar mualliflar. Bu, o'quvchilarning kompyuter ekranidan ma'lumotni idrok etish qobiliyatining o'ziga xos xususiyatlarini talab qilishi bilan izohlanadi. Agar talabalar ma'lumotni to'g'ri idrok eta olmasalar, psixologik to'siklar paydo bo'lishi mumkin.

Shuningdek, mualliflar ES samaradorligini oshirish uchun kompyuter bilan o'zaro ta'sirning psixologik jihatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydilar. Elektron darslikda bo'lishi kerak bo'lgan elementlar ham ishlab chiqilgan: "qopqoq, mundarija, qisqacha xulosa, Evropa Ittifoqining to'liq bayonoti, ESning qisqacha

mazmuni, mualliflar ro'yxati va ular to'g'risidagi ma'lumotlar, shartlar ro'yxati, EC bilan ishlash bo'yicha ko'rsatmalar".

R.X. Jo'raev o'z maqolasida Y.A. Komenskiy kitoblarni "tabiiy iste'dodlarni rivojlantirishning eng yaxshi vositalari" deb ataganini ta'kidlaydi. Bugungi kunda esa kompyuter "axborotni taqdim etishning turli shakllarini bog'lash imkonini beruvchi eng yaxshi vosita" rolini egallamoqda: nutq, musiqa, grafika, illyustratsiyalar, video va boshqa ko'plab formatlar.

N.I. Tailakov elektron darsliklarni nafaqat amaliyotda tadbiiq etish, balki ularni yaratish muammolarining nazariy masalalariga ham katta e'tibor beradi. U "matn, matndan tashqari komponentlar va aks ettirishni o'z ichiga olgan elektron darslik tuzilishini" ko'rib chiqadi.

O'zbekiston umumta'lim maktablari uchun elektron darsliklarni yaratish jarayonida D. M. Qodirov, S. R. Davronov, A. F. Karimova va M. T. Salimov kabi yangi olimlar faol ishtirok etmoqda.

A. S. Nurmatov esa elektron darsliklar va an'anaviy darsliklar o'rtasidagi farqni tahlil qiladi. U elektron darsliklarning keng imkoniyatlarini va moslashuvchanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, elektron darsliklar "an'anaviy darslik-kitobdan farqli o'laroq, o'zgartirishlarni kiritish juda oddiy, masalan, yangi ma'lumotlarning paydo bo'lishi yoki texnologiyaning zamonaviy darajasiga mos kelishi" mumkin. Elektron darslik nazorat va o'quv dasturi bilan uzviy bog'lanishi kerak, bu orqali talaba materialni o'zlashtirish darajasini tekshirishi mumkin.

Yangi olimlar elektron darsliklar uchun quyidagi talablarni shakllantirdilar:

O'rganilayotgan fanning mazmuni an'anaviy darslikka qaraganda to'liqroq va aniqroq aks ettirilishi.

Ta'lim tizimidan foydalanish talabani o'quv fanining mazmunidan chalg'itmasligi uchun etarlicha sodda bo'lishi.

Kerakli ma'lumotlarga to'g'ridan-to'g'ri kirishni ta'minlaydigan qidiruv tizimining mavjudligi va qo'shimcha ma'lumotlarga tez o'tish uchun havolalarning navigatsiya tizimi.

O'rganilayotgan fan bo'yicha jarayon va hodisalarni dinamikada kuzatish qobiliyati

O'zbekistonning ta'lim tizimida elektron darsliklar uchun quyidagi talablar ishlab chiqilgan:

O'rganilayotgan materialning tezlik va darajasi real vaqt yoki foydalanuvchi tomonidan sozlanishi mumkin.

Talabning materialni o'zlashtirish darajasini interaktiv rejimda tekshirish imkonini beruvchi test va o'quv dasturining mavjudligi.

Microsoft Office, AutoCAD, 3D Studio kabi zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish, shu jumladan multimedia vositalarini qo'llash.

Professional bo'lmagan foydalanuvchilar uchun qulay va tushunarli interfeys, zamonaviy operatsion tizimlar bilan mos keladigan dasturiy qobiqdan foydalanish. Barcha zamonaviy kompyuterlarda, jumladan, Windows 95 ga mos keladigan o'rta darajadagi kompyuterlarda ishlash imkoniyati.

Sh.M.Komilov va Sh.T.Ermatov elektron darsliklarda predmetni o'rganishning turli darajalarida o'z-o'zini nazorat qilishga alohida e'tibor berishadi. Ular nazoratni ikki turga bo'lishadi: dastlabki nazorat, ya'ni har bir yangi mavzuni o'rganishdan oldin o'rganish tayyorgarligini aniqlash, va yakuniy reyting nazorati, bu esa alohida mavzular bo'yicha trening oxirida amalga oshiriladi.

R.X. Ayupov va S.M. Ismoilov o'quv materiallarini yaratishda sifatni oshirish uchun muayyan tamoyillarni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydilar. Ular o'quv materialini modulga ajratish, har bir modulda yangi tushunchalarni tushunish imkonini beruvchi materiallarni joylashtirish va boshqa modullarga giperhavolalar bilan bog'lash zarurligini ta'kidlaydilar. Shuningdek, talabalar o'z-o'zini nazorat qilish, mustaqil ishlash va o'qituvchilarning bilimlarni sinovdan o'tkazish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Har bir modul mantiqiy nuqtai nazardan bir butun bo'lishi va foydalanuvchining talablari asosida o'rganilayotgan mavzuni moslashtirishi zarur

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Джураев Р.Х. Мультимедийные технологии и реализация дидактического принципа наглядности // *Mahtab va hayot*. – 2005. - № 1 (29). – С. 24-27.
2. Гончаров А.И. Реализация методов активного обучения на базе создания компьютерного учебника // <http://www.nntu.ru>.
3. Давыдов Н.А. Педагогика. – М: ИЭП, 1997. - 134с.
4. Демихов К. Е. На пути к электронному учебнику: Системный обучающий модуль: новая форма создания учебного материала // *Университетская книга*. – 2000. - № 8. – С. 19-22.
5. Васильев В.В., Сороколетова Н.В., Хливненко Л.В. Создание и использование электронных учебников – тенденция развития российской информационной системы // <http://www/bqunb.ru>.
6. Виштак О.В. Критерии создания электронных учебных материалов // *Педагогика*. - 2003. - № 8. - С. 19-22.